

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

Михалев В.

д-р

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

CAREER DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS - CONDITIONS AND PERSPECTIVES

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar“

Анотация

Актуалността на разглеждания проблем се определя от въведения държавен образователен стандарт за кариерно развитие, определен в Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, според който придобиването на професионално-квалификационни степени се явяват една от основните пътеки за насърчаване към кариерно развитие в учителската професия. В публикацията са очертани нормативните изисквания по отношение на кариерното развитие на учителите в два аспекта: в хоризонтален и вертикален план. Представени са резултати от анкетно проучване за нагласите на учителите и тяхното отношение към въведената с подзаконен нормативен акт система за кариерно развитие в България.

Abstract

The relevance of the problem under consideration is determined by the introduced state educational standard for career development, defined in Ordinance №15/22.07.2019 on the status and professional development of teachers, principals and other pedagogical specialists, according to which the acquisition of professional qualification degrees is one of the main paths for promotion to career development in the teaching profession. The publication outlines the normative requirements regarding the career development of teachers in two aspects: horizontally and vertically. The results of a survey on teachers' attitudes and their attitude to the career development system introduced by a by-law are presented in Bulgaria.

Ключови думи: педагогически специалисти, кариерно развитие, професионално-квалификационни степени

Keywords: pedagogical specialists, career development, professional qualification degrees.

1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА КАРИЕРА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Кариерното развитие е процес на професионално израстване, който включва придобиване на нови знания и умения и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. От началото на 80-те години думата кариера (career) започва да се използва вместо професия (vocation или occupation), тъй като се смята, че тя обозначава по-всеобхватна концепция. При дефинирането на понятията „кариера“ и „кариерно развитие“ се очертават две основни схващания. Едното е свързано с развитието на работната сила и с търсенето на работа и е повлияно от динамиката в областта на информационните технологии и промените в пазара на труда. То отразява икономическите функции на кариерното развитие и подготовката на хората за работа, така че отделните държави да изградят и развиват конкурентна икономика в глобалния пазар. Другото схващане поставя акцент върху кариерното и човешко развитие, което означава наблягане на израстването и цялостното развитие на личността във връзка с работата и други житейски роли през целия живот. И двете разбирания са необходими, но в много страни все още доминира първото [20]. В много от определенията понятието кариера се съотнася до трудовата

дейност на човека и неговото израстване на работното място. Може да се обобщи, че приемане и специално внимание заслужават всички съвременни постановки за кариерата, които подчертават, че тя се развива от самия човек на основата на неговите кариерни нагласи и възприятия [17:72]. През последните десетилетия в литературата за кариерно развитие и кариерно ориентиране се появяват широки определения за кариера и кариерното развитие през целия живот. Понятията „кариера“ и „кариерно развитие“ се променят с течение на времето. Най-новите определения на „кариера“ и „кариерно развитие“ представят проактивния, личностно ориентиран процес на управление на живота/ кариерата, при който хората са активни в реагирането и адаптирането към промяната и в създаването, изграждането, проектирането и определянето на възможностите за платени работни места, житейски и учебен опит,

Значимостта на кариерното развитие през целия живот е изразена в следната дефиницията на Sears: „Кариерното развитие е съвкупността от психологически, социологически, образователни, физически, икономически и случайни фактори, които се съчетават през целия живот, за да оформят кариерата на човека“ [22:139]. Съществува и

друго определение: „*Кариерно развитие е взаимодействие между психологически, социологически, икономически, физически фактори и фактори на случайността, които оформят последователността на отделните длъжности, професии или кариери, с които лицето се занимава в рамките на своя живот*” [1].

От началото на XXI в. в различни публикации кариерното развитие се представя като описание както на влияния и процеси, свързани с разбирането на кариерното поведение, така и тясно свързано с кариерните интервенции. Patton описва кариерното развитие като „*процес на управление на ученето и работата през целия живот*” [21:14].

Едно често цитирано определение, включено в национални документи на САЩ, е това на Edwin Neff - известен американски експерт в тази област. Той отчита, че работното място се променя и заедно с него схващането за кариерно развитие, което вече не се отнася само до работата. Според Neff „*кариерното развитие е процес през целия живот, включващ много задачи, които възникват в хода на проучването, избора и приложението на решенията за образователни, професионални и житейски роли*” [19].

Кариерното развитие е резултат от ученето през целия живот, по време на което личностните и професионални умения постоянно се променят и разширяват в отговор на промените в кариерата и появяващите се нови възможности. Кариера е курсът или прогресът в работата за определен индивид от началото на неговата трудова дейност. Въпросите свързани с кариерното развитие намират място в изследванията на Д. Господинов, където той свързва кариерата с последователното заемане на различни длъжности от едно лице. Според него „*традиционната кариера се свързва с длъжността и може да се разглежда като последователност от заемането на различни длъжности при работа в една организация или в трудовия живот на индивида. С постепенно утвърждаване на хоризонталната кариера в нея се включват знания, компетентности, социални роли и други, които имат важно значение за индивидуалното професионално развитие*“ [5:269].

Едно от най-важните решения в живота на човек е да избере правилната кариера за себе си. Под кариера може да се разбира професията, която човек предприема през целия си живот и включва всички стъпки, предприети за растеж. Жизненият модел на човека се определя от кариерата, която той избира (Sawakinome). В този сайт е направена *съпоставка между професия и кариера*, като се представят определени ключови разлики:

1. Професията може да се разбира като вид професия, която изисква официална квалификация и продължително обучение. От друга страна, кариерата се отнася до последователността на свързаните работни места, които човек поема през живота си и включва заети работни места, спечелени титли, изпълнени проекти.

2. Професията е занимание. Обратно, кариерата включва професия, в смисъл, че тя включва

броя на професиите и други роли, които човек предприема през целия си живот.

3. Професията, предприета от човек се основава на неговото образование и придаденото обучение, но кариерата на човек зависи от неговата амбиция в живота.

4. Професията е професионално ориентирана професия, тъй като предоставянето на услуга е тяхната основна цел, макар че получават такса за нея, те не могат да експлоатират хората, за да предоставят знанията си. От друга страна, кариерата е ориентирана към растежа, хората търсят възможности да се отличат в кариерата си, да получат по-добро заплащане и добра позиция.

5. Всяка професия има някои насоки или кодекс за поведение, които са формулирани от регулиращия орган. От друга страна, няма определен набор от насоки за кариера, т. е. човек е свободен да избере кариерата си и да я преследва [23].

2. УСЛОВИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Професионалното развитие на учителите се измерва чрез тяхната придобита професионална компетентност. Първата стъпка за въвеждане на кариерното израстване на педагогическите кадри в България е въведената Национална програма „Диференцирано заплащане”, актуализирана с Решение на Министерския съвет №146/12.03.2009 г. на основание §74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Решение №819/26.10.2009 г. С изменението в програмата е приет модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите” с цел да се даде възможност за тяхното развитие, като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес. Едновременно с това с ПМС №254/26.10.2009 г. и ПМС №273/19.11.2009 г. се приема изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. В отделни разпоредби в него се посочва, че държавата създава условия за кариерно развитие на учителите и възпитателите, определят се учителските и възпитателски длъжности на педагогическия персонал, пряко участващи в осъществяване на образователно-възпитателния процес.

След реформата от 2016 г. *професионално-квалификационните степени* се явяват една от основните пътеки за насърчаване на фокусираното върху компетентности развитие в учителската професия и ключово изискване за кариерно развитие на учителите. Това е *ключова реформа* на системата, насочена към кариерното развитие, която съотнася кариерно развитие и възнаграждение с доказателство за професионални умения, измерено чрез придобита квалификация, вместо само с продължителност на стажа. За да се изкачи по професионалната стълбица в образованието, от учителя се очаква да получи конкретно ниво на професионално-квалификационна степен, да премине успешно атестация и да покрие минимум квалификационни кредити. Учителската кариера е верига от индивидуални постижения, които имат определено значение за професионалното развитие на личността на конкретен

учител, допринасяйки за неговото професионално израстване.

За първи път кариерното развитие на учителите се въвежда в Закона за народната просвета (ЗНП) и се регламентира в Правилника за неговото прилагане (ППЗНП), където в чл.124 от него са определени длъжностите за кариерно развитие на учители и възпитатели в хоризонтален план - „младши учител“, „учител“, „старши учител“, „главен учител“, „учител-методик“ (от уч. 2010/2011 г.) и „младши възпитател“, „възпитател“, „старши възпитател“, „главен възпитател“ и „възпитател-методик“. Изискванията за заемането на различните длъжности се свеждат до завършено висше образование, придобита професионална квалификация

„учител“ и придобит професионален опит, като единствено за длъжностите „младши учител“ и „младши възпитател“ не се изисква професионален опит. Минималният професионален опит за всички останали длъжности е 10 години учителски стаж.

При направен съпоставителен анализ на кариерното развитие на учителите в *хоризонтален план*, съобразно правната регламентация на Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане и Закона за предучилищното и училищното образование се установяват съществени *различия* по отношение на длъжностите в училищното образование и техните степени от кариерното им развитие, което е представено в таблица 1.

Таблица 1

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ХОРИЗОНТАЛЕН ПЛАН				
№	ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ	ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
1.	директор	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър и учителски стаж заема се с конкурс	„директор“ - I степен от кариерното развитие	висше образование , ОКС магистър, заема длъжност директор, 4 квалиф. кредити, III ПКС, оценка от атестиране - изключително изпълнение
			директор - II степен от кариерното развитие	5 г. стаж като директор, V или IV ПКС, 4 квалификац. кредити и оценка от атестиране: отговаря на изискванията
2.	помощник - директор	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър и учителски стаж	заместник - директор - I степен от кариерното развитие	висше образов., ОКС магистър, профес. квалиф. учител, 4 квалиф. кредити, III ПКС, оценка от атестиране - изключително изпълнение
			заместник - директор - II степен от кариерното развитие	10 г. учителски стаж, 5 г. стаж като зам. - директор, 4 квалиф. кредити, V или IV ПКС, оценка от атестиране - отговаря на изискванията
3.	психолог	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър	психолог - I степен от кариерното развитие	висше образов., ОКС магистър, 4 квалиф. кредити, III ПКС, оценка от атестиране - изключително изпълнение
			психолог - II степен от кариерното развитие	10 г. уч. стаж като психолог, 4 квалиф. кредити, V или IV ПКС, оценка от атестиране - отговаря на изискванията

4.	„педагогически съветник“	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър	педагогически съветник - I степен от кариерното развитие	висше образов. , ОКС магистър, проф. квалиф. 4 квалиф. кредити, III ПКС, оценка от атестиране - изключително изпълнение
			педагогически съветник - II степен от кариерното развитие	10 г. учителски стаж на длъжност педагог. съветник, 4 квалиф. кредити, V или IV ПКС, оценка от атестиране - отговаря на изискванията
5.	учител -методик (учебна 2010/2011)	висше образов., ОКС магистър, 10 г. проф. опит	-	-
6.	главен учител	висше образов., ОКС магистър, 10 г. проф. опит	главен учител	висше образов., ОКС магистър, проф. квалиф. учител заема длъжност „ст. учител“, 4 квалиф. кредити, III, II, или I ПКС, оценка от атестиране -изключително изпълнение
7.	старши учител	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър, 10 г. професионален опит	старши учител	висше образование проф. квалификация „учител“, заема длъжност учител, 4 квалиф. кредити, V или IV ПКС, оценка от атестиране - отговаря на изискванията“ и 10 г. учителски стаж
8.	младши учител	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър	учител	висше образов. ОКС бакалавър/магистър, без учителски стаж
9.	възпитател- методик	висше образов. ОКС магистър, 10 г. проф. опит	-	-
10.	главен възпитател	висше образов. ОКС магистър, 10 г. проф. опит	главен възпитател	висше образов., ОКС магистър, профес. квалиф. „учител“, заема длъжност „старши учител“, 4 квал. кредити, III, II, или I ПКС и оценка от атестиране - „изключително изпълнение“
11.	старши възпитател	висше образов. ОКС „бакалавър“/„магистър“ и 10 г. проф. опит	старши възпитател	висше образов. проф. квалиф. учител, длъжност „възпитател“, 4 квалиф. кредити, V или IV ПКС, оценка от атестиране „отговаря на изискванията“, 10 г. учителски стаж.
12.	младши възпитател	висше образов. ОКС „бакалавър“/„магистър“	възпитател	висше образов. ОКС бакалавър/ магистър“, без учителски стаж

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование в кариерното развитие на учителите отпадат длъжностите „учител-методик“ и „възпитател-методик“, а за длъжностите „директор“, „зам.-директор“, „психолог“ и „педагогически съветник“ се въвеждат съответно първа и втора степен на кариерно развитие. Към педагогическите специалисти, които заемат педагогически длъжности вече се изисква освен висше образование и присъдена професионална квалификация „учител по..“, те да имат придобита определена професионално-квалификационна степен, задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити, както и съответната оценка от атестиране - „отговаря на изискванията“, „надвишава изискванията“ и „изключително изпълнение“.

С приемането на Закона за предучилищното и училищното образование за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. В първият от членовете на Раздел IV „Кариерно развитие на педагогическите специалисти“, глава единадесета „Учители, директори и други педагогически специалисти“ законодателят дава дефиниция на понятието кариерно развитие: „*Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието*“ (Закон за предучилищното и училищното образование 2016, - чл.69 ал.1).

В Наредба №15/22.07.2019 г. на Министерството на образованието и науката е представен *стандартът за кариерно развитие* на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в Република България. Стандартът разписва различни професионални профили за различните видове педагогически специалисти. Профилът е съвкупността от знания, умения и отношения по различните степени, които трябва да владее всеки педагогически специалист в образователната система.

С изключение на учителите и възпитателите този процес за директори, зам.- директори по учебна дейност, училищни психолози и педагогически съветници се осъществява чрез последователно придобиване на *втора и първа степен*. В

същия раздел законодателят е регламентирал *тристепенен модел* на кариерно развитие в *хоризонтален план* на учителите и възпитателите:

- учител, възпитател;
- старши учител, старши възпитател;
- главен учител, главен възпитател.

В съответствие с тези промени кариерното развитие на педагогическите специалисти в системата на училищното образование може да се разглежда в две измерения - в *хоризонтален* и *вертикален план* (схема 1).

✓ *във вертикален план* - възможности за заемане на по-висока длъжност в училищната йерархия в образователната институция;

✓ *в хоризонтален план* - възможности за придобиване на допълнително образование, професионално-квалификационни степени и продължаваща професионална квалификация.

Предвидено е кариерно развитие и на другите педагогически специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение. Заповедите за присъждане на степени на зам.-директори, училищни психолози и педагогически съветници се издават от директора на образователната институция.

Важно е да се отбележи, че условие за кариерно развитие на педагогическите специалисти са *учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен* и резултатите от атестирането им, като по-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за *по-бързо кариерно развитие* независимо от учителския стаж. Според Наредба №15/22.07.2019 г. длъжностите „старши учител“ и „старши възпитател“ се заемат от учители, които имат завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“, имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминал период на атестиране, имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен, имат оценка от последното атестиране³ не по-малко от „отговаря на изискванията“ и 10 години учителски стаж.

³ В Министерството на образованието и науката е сформирана работна група за атестиране на учителите, с участието на експерти, представители на социалните партньори, на синдикатите и на

работодателските организации, на частните училища и детските градини. В рамките на работната група се обсъждат предложения за промени, отнасящи се до процеса на атестация на педагогическите специалисти.

СХЕМА 1

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ПЛАН

Наредбата дава правна възможност на онези педагогически специалисти, които нямат 10 г. педагогически стаж да израснат по-бързо в кариерното си развитие, като същите могат да заемат длъжността „ст. учител“ или „ст. възпитател“, само ако са налице следните условия: да имат по-голям брой от задължителните кредити за съответния атестационен период, както и да имат присъдена трета, втора или първа професионално-квалификационна степен (Наредба №15/22.07.2019 г. - чл.71 ал.2). Може да се отбележи, че ако досега кариерното развитие на учителите се осъществява за период от 10 години натрупан стаж, то сега може да се реализира в рамките на четири години, в зависимост от инициативността и мотивацията им. Всеки педагогически специалист има свое професионално портфолио, в което се съхраняват документи и материали, отразяващи активното му участие в образователния процес, в извънкласната и извънучилищната дейност, професионалните му изяви, постиженията на учениците му, както и квалификацията. То ще покрива период от четири години - между две атестирания, за да стимулира учителите към постоянно усъвършенстване.

Чрез придобиването на квалификационни степени се осигурява, по-голям достъп до квалификационно обучение за учителите, но несъответствията с други елементи на политиката за учителите сигнализират, че системата се нуждае от повече усилия и цялостен подход при въвеждане на промени. За да се стимулира придобиването на професионално-

квалификационни степени, подходът на Министерството на образованието и науката е да либерализира тяхното предоставяне на всеки университет, акредитиран за присъждане на професионална квалификация „учител“ и да осигури публично финансиране за частично възстановяване на курсове за професионални степени чрез проекти, които се финансират от Европейския социален фонд (2014-2020 г.). Тези усилия са похвални за осигуряване на достъп до обучение на всички учители, които желаят да придобият професионално-квалификационна степен. Пример в това отношение е ШУ „Еп. Константин Преславски“, който чрез своя Департамент провежда курсове за тяхното придобиване. За периода 2016-2021 г. в ДИКПО - Варна 7748 педагогически специалисти са придобили професионално-квалификационни степени (пета, четвърта, трета, втора и първа). Най-много педагогически специалисти придобиват квалификационни степени през периода 2017-2019 г., съответно 2143, 1233, 1435.

Обучението, сертифицирано с професионално-квалификационни степени, е незадължителен, но *ключов елемент* на системата за продължаваща квалификация, свързан с кариерното развитие, който изисква внимателен *мониторинг, планиране и оценка* на съдържанието и качеството на програмите, за да позволи безпроблемно развитие на талантите в приоритетни области, инвестиране в компетентности, отговарящи на нуждите на училищата и учениците, и постоянна подкрепа за развитие и иновации в системата. Курсовете за квалификация, сертифицирани по квалификационни степени, се

предлагат изключително от университети, които работят с високо ниво на академична автономия. Учителите трябва да преминават през времеемки курсове, със самостоятелно финансиране на обучение, за да получат съответните професионално-квалификационни степени, а след придобиването им са възнаградени с увеличение на определеното в Колективния трудов договор и Вътрешните правила за организация на работната заплата допълнително възнаграждение, което се обективира със сключване на допълнително споразумение към трудовия им договор. Този процес приключва с актуализиране на поименното щатно разписание на образователната институция, в което се отразяват размера на допълнителното възнаграждение на всеки учител с придобита професионално-квалификационна степен. В съпоставка със задължителните изисквания към учителите за кариерно развитие може да се отбележи, че няма допълнително изискване за квалификация на директори и заместник-директори по учебна дейност при определяне на съответната степен на кариерното им развитие, освен притежаването на магистърска степен (без изискването ОКС „магистър“ да е свързана с управлението на училището). Целесъобразно е при определяне на степента на кариерно развитие на директор на образователна институция да бъде включено изискване за придобита ОКС „магистър“ по специалност „Управление на образованието“, което кореспондира с неговата управленска компетентност и професионалния профил. Освен това в Наредба №15/22.07.2019 г. за заемане на длъжността „директор“ не се поставя изискване за придобита професионално-квалификационна степен, а само ОКС „магистър“, 5 години учителски стаж и лицето да няма наложено дисциплинарно наказание (пак там, чл. 33 ал.1). Може да се отбележи, че съществува недостатъчната приложимост и устойчивост на системата за кариерно развитие на директорите на училища, която не стимулира тяхното професионално израстване, поради това, че не е обвързана пряко с размера на основната работна заплата за длъжността „директор“, която се определя само въз основа на вида на образователната институция и броя на учениците, без да се взема предвид степента на кариерното развитие (първа и втора).

Педагогически специалисти, които желаят да заемат длъжността „главен учител“ или „главен възпитател“ като част от тяхното кариерно развитие, трябва да отговарят едновременно на следните задължителни условия: да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“, към момента на кандидатстването да заемат длъжността „старши учител“ или „старши възпитател“, да имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за последния период на атестиране, да имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен, да имат оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране. В този случай в чл.72 ал.1 и ал.2 от същата наредба са регламентирани задълженията на директора на образователната институция

за определяне на комисия, която да разработи *критерии за подбор* на кандидати за тези длъжности. Комисията предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“. Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите за подбор на посочените длъжности. Директорът анализира възможностите на бюджета на институцията, утвърждава критериите за подбор, броя на посочените длъжности и извършва съответната промяна в длъжностното разписание на персонала, което се утвърждава с негова заповед. Когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“ отговарят на изискванията за заемането им, но са повече от определения брой места той организира *процедура за подбор* по определените от педагогическия съвет критерии. В голяма степен определянето на броя на длъжностите „главен учител“ и „главен възпитател“ в едно училище е по преценка на директора и се определя от възможностите за осигуряване на щат за главен учител, както и от наличните бюджетни финансови средства, с които разполага училищната институция.

С Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се определят *степените на кариерното развитие* на директорите и зам.-директорите на образователни институции, психолозите и педагогическите съветници, съответно - първа и втора степен, при спазване на определените в наредбата условия. В чл.74 ал.1 от същата наредба се регламентират условията за присъждане на *първа степен* от кариерното развитие на директори на училища: да имат завършено висше образование на ОКС „магистър“, съответната за заемане на длъжността професионална квалификация, не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни кредити, да имат придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен. Към тези условия се прибавя изискването те да имат и получена оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране, което към настоящия момент не се провежда във всички образователни институции. Първа степен кариерно развитие на директори на училища се присъжда със заповед на Началника на Регионалното управление на образованието.

Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда при спазване на следните условия: не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция в системата на предучилищното и училищното образование, придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен, не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити и оценка от последното атестиране - „отговаря на изискванията“.

След присъждането на съответните първа и втора степени тези педагогически специалисти освен задълженията си по длъжностна характеристика изпълняват и такива, свързани с:

1. Оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл.228 ал.6 т.2 и т.3 и ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на институцията, на учебни програми и др.

3. Участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и национално ниво.

4. Провеждането на вътрешноинституционална квалификация.

5. Диагностика и оценка на резултатите на децата и учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа.

6. Организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

7. Организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти могат да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени⁴:

- пета професионално-квалификационна степен;
- четвърта професионално-квалификационна степен;
- трета професионално-квалификационна степен;
- втора професионално-квалификационна степен;
- първа професионално-квалификационна степен.

Обученията на педагогическите специалисти за придобиване на професионално-квалификационни степени се осъществяват от висши училища, създадени по реда на Закона за висшето образование. Процедурата за тяхното присъждане се осъществява от департамент на висше училище, което провежда обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и има програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка. Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство по образец. Кандидатите за придобиването на такива степени трябва да отговарят на следните общи изисквания:

- да са придобили предходната професионално-квалификационна степен;
- да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването;
- да нямат наложено дисциплинарно наказание.

Получаването на всяка степен е свързано и с конкретни изисквания.

Пета професионално-квалификационна степен (най-ниската) може да бъде получена от учители, които имат най-малко 2 години учителски стаж, притежават удостоверение (сертификат) за участие в обученията за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа и са положили успешно устен изпит с успех не по-нисък от „Много добър 4,50“. Без полагане на изпит могат да придобият тази степен и учители, чиито ученици са спечелили високи национални и международни отличия и награди от участие в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания: от I до VIII място от международни олимпиади и състезания; от I до VI място от балкански олимпиади и състезания, от I до III място от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания. Същата професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият и учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на общите изисквания и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване с реализирано участие в олимпийски игри или класирания: от I до XII място от световни първенства, от I до VIII място включително от европейски първенства, от I до IV място от балкански първенства и от I до III място от държавни първенства.

На същия принцип тази професионално-квалификационна степен се придобива и от учители по професионална подготовка, които могат да представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване с класиране от I до III място. В същият контекст право за придобиване на тази степен имат и учителите, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, които могат да представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език. Това право имат и учителите - наставници, които отговарят на общите условия и организират и провеждат практическа

⁴ Системата на професионално квалификационните степени от първа до пета степен заменя десетилетната организация на продължаваща квалификация и кариерно

развитие на учителите, придобиващи първи и втори клас - квалификация.

подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване.

Четвърта професионално-квалификационна степен може да бъде придобита от учители, които имат пета професионално-квалификационна степен, притежават удостоверение за участие в обучения с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа и са положили успешно писмен изпит с успех най-малко „Много добър 4,50” по проблем от конкретната професионална област, в която работят.

Трета професионално-квалификационна степен може да бъде получена от учители с придобита четвърта професионално-квалификационна степен, завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация с хорариум не по-малък от 200 академични часа, от които най-малко 50% присъствени и 50% от дисциплините в учебния план трябва да са от областта на педагогическата, психологическата или методическата подготовка. Средният успех от специализацията трябва да е най-малко „Много добър 4,50” и дипломна работа с представена добра педагогическа практика. Условието за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

Втора професионално-квалификационна степен може да бъде получена от учители, с придобита трета професионално-квалификационна степен, участвали в обучения с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа, получили най-малко „Много добър 4,50” на писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

Първа професионално-квалификационна степен (най-високата) може да бъде получена от учители, придобили втора професионално-квалификационна степен. Те трябва да са участвали в обучения с обща продължителност не по-малко от 48 академични часа, успешно да са защитили писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата им практика или с управление на образованието. Трябва да имат и не по-малко от две публикации в специализирано издание по темата на писмената разработка.

Програмите, по които се полагат изпити или се защитават писмените разработки са от следните области:

- методика на обучението;
- теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика;
- възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността;
- управление на образованието.

Като част от кариерното си развитие във *вертикален план*, учителите в училищата заемат последователно длъжностите:

- Учител („учител в група за целодневна организация на учебния ден”, „учител на деца с умствена изостаналост“ в център за специална образователна подкрепа, „учител, теоретично обучение”,

„учител, практическо обучение” в професионални гимназии), старши учител, главен учител, директор, зам.-директор, психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ (Наредба №15/22.07.2019 - чл. 2):

- Старши учител („старши ресурсен учител”, „старши учител на деца с умствена изостаналост”, „старши учител, теоретично обучение”, „старши учител, практическо обучение”) - се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминал период на атестиране, придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен и 10 години учителски стаж. От уч. 2021/2022 г. те трябва да имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на изискванията“. Кандидати за длъжност „старши учител”, независимо от учителския си стаж, могат да бъдат и учители, които имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити, с придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен, а от уч. 2021/2022 г. - и оценка от последно атестиране: „изключително изпълнение” или „надвишава изискванията”.

- Главен учител („главен ресурсен учител”, „главен учител на деца с умствена изостаналост”, „главен учител, теоретично обучение”, и „главен учител, практическо обучение“) - се заемат от лица със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „учител”, на длъжност „старши учител” или „старши възпитател”, да имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за последния период на атестиране, имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен. И за тази длъжност се предвижда от уч. 2021/2022 г. да се назначават кандидати с оценка „изключително изпълнение” от последното атестиране.

Кариерното развитие на българските учители предполага допълнителни отговорности, свързани с организирането и управлението на дейности за подобряване на резултатите от преподаването и обучението, провеждане на вътрешноинституционална квалификация, оценяване на ученици, училищни проекти и др., които се добавят към вече съществуващото пълно натоварване през работните дни.

Срещат се определени предизвикателства пред педагогическите специалисти, които вече са придобили професионално-квалификационни степени, свързани с процеса на *финансиране* на степените. Освен до инвестиране на време и финансови ресурси от страна на учителите, тяхното получаване води до допълнителни отговорности, свързани със съответното ниво на професионално-квалификационна степен и определени финансови ползи. В същото време придобиването на по-висока квалификация чрез степени, осигурява по-лесен път за

увеличаване на възнагражденията, без това задължително да е свързано с реално развиване на професионалните умения. Въпреки връзката между повишаване на квалификацията с професионално-квалификационните степени и повишаване на възнаграждението на учителите, добавката към основното трудово възнаграждение е различна за съответните степени, която е в диапазона от 30-100 лв. В училищната практика се срещат случаи при които учител, който има 10-годишен трудов стаж може да получи по-високо основно трудово възнаграждение спрямо учител, който има по-малко стаж и най-високата професионално-квалификационна степен. Парадоксът е свързан с това, че квалифицираните с професионално-квалификационна степен учители имат повече функционални задължения, свързани с организиране на различни процеси в училище и подкрепа на останалите учители, в сравнение с учителите, които имат само натрупан педагогически стаж.

Предлагането на курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени от университетите осигурява *по-широко географско покритие* и по-лесен достъп на учителите. Тази широка мрежа за предоставяне на услуги е съчетана с първото по рода си разпределение на публични средства за квалификационни степени през 2018 г. по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“. Това публично доплащане към директни плащания от учители позволи частично възстановяване на разходи от такси за обучение директно на университетите. По настояване от страна на Регионалните управления на образованието директорите и учителите да участват в дейностите по проекта са основните причини за увеличаване на броя на педагогическите специалисти, придобили квалификационни степени през периода 2018-2020 г. Разпределението на последните показват постижения в повишаването на професионалната квалификация на учителите, като 54% от актуалната работна сила има придобита степен на професионална квалификация, а увеличението е 15% през последните 4 години.

Кариерното развитие е „*сложен и продължителен процес, за него е необходимо време*“ [5]. На микроравнище това означава, че образователната институция трябва да помисли за стратегически и оперативни решения, гарантиращи устойчивото и непрекъснато развитие на педагогическите специалисти, пътеките за кариерно развитие, както реализирането на конкретния организационен модел. В този смисъл изграждането и прилагането на средносрочна стратегия за развитие на кариерата на учителите ще даде образа на бъдещето на човешките ресурси и на образователната институция. На основата на тази стратегия следва да се разработи годишен план за действие, „*в който да се конкретизират целите и задачите за съответната учебна година, например участие в обучение, самообразование, участие в дейности, възлагане на отговорности, задачи, роли, осигуряване на подкрепа*“ [5].

Процесът на *управление на кариерното развитие* в образователните институции, в частност на

педагогическите специалисти, включват следните *етапи*:

- установяване на индивидуалните потребности от кариерно развитие чрез самооценка;
- оценка от образователната институция на реалния потенциал на педагогическия специалист;
- определяне на потребността на образователната институция от кариерно развитие на педагогическите специалисти;
- съгласуване на индивидуалните и организационните визии за кариерно развитие;
- създаване на алтернативи за кариера и обсъждане и уточняване на плана за кариерно развитие;
- реализиране на плана за кариерно развитие.

В съответствие със съвременните тенденции за управление на кариерата, според които тя се управлява от самия индивид, който носи отговорност за своя избор на кариера, педагогическите специалисти трябва да имат *лични планове за управление на кариерата*. Тези планове могат да включват: самоанализ на постигнатото равнище на компетентност (Къде съм сега в своята кариера?; Какво е това, което мога да правя добре и какво е това, което не мога да правя добре?; Какво искам да постигна в кариерното си развитие? Как да се реализирам успешно след 2-5 години?). В личният план за кариерно развитие на всеки учител могат да се набележат:

- методи за постигане на кариерната цел;
- техники за измерване на успеха;
- периодичен преглед на напредъка;
- отчитане на положителни и отрицателни тенденции и предприемане на коригиращи действия.

Ефективното кариерно развитие постигнато чрез управление на личната кариера на педагогическите специалисти е дълготраен процес, изискващ активно сътрудничество и партньорство между тях и съответната образователна институция. В този аспект е направено анкетно проучване с 66 педагогически специалисти от ОУ „Добри Чинтулов“ - Варна за установяване на тяхното отношение към въведената система за кариерно развитие на учителите. В анкетната карта са включени въпросите: Желаете ли да участвате в курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени?, Планирате ли своето кариерно развитие?, Създадени ли са необходимите условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти?, От какво според Вас трябва да се определя кариерното развитие на учителя? (посочете повече от един мотив, като ги степенувате по важност).

Участниците в анкетата имат възможност да отговорят на въпросите, като посочат възможните отговори: ДА - положителен, колебаещи се с отговори: по-скоро ДА, по-скоро НЕ и НЕ - отрицателен отговор. Резултатите от анкетното проучване на потребностите на педагогическите специалисти от продължаваща професионална квалификация са представени в таблица 2.

Таблица 2

ВЪПРОС	ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР	КОЛЕБАЕЩИ СЕ	ОТРИЦАТЕЛЕН ОТГОВОР
Желаете ли да участвате в курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени?	ДА - 42	по-скоро НЕ -15	НЕ - 9
Планирате ли своето лично кариерно развитие?	ДА - 42	по-скоро НЕ -12	НЕ - 12
Създадени ли са необходимите условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти?	ДА - 49	по-скоро НЕ - 7	НЕ - 10
От какво според Вас трябва да се определя кариерното развитие на учителя? Посочете повече от един мотив, като ги степенувате по важност.	от ПКС - 39; от оценката на родителите -7; от резултати от НВО - 10; от оценката на учениците - 6; от участия в конференции -4;		

Резултатите от анкетното проучване с учителите показват, че въведената система за кариерно развитие на педагогическите специалисти започва да се прилага на практика в образователните институции от системата на училищното образование, тъй като за периода 2020-2023 г. може да се отчете, че 12% от учителите в ОУ „Добри Чинтулов“ са повишили кариерното си развитие във вертикален план с едно равнище, т. е. от длъжност „учител“ в длъжност „старши учител“, а 3% от тях имат кариерно развитие в посока на високо професионално израстване от длъжност „старши учител“ и „главен учител“ на длъжност „зам.-директор по учебната дейност“ - т. е. с две и три равнища. Учителите, които са повишили своето кариерно развитие са на възраст 40 -50 години.

От направено анкетно проучване, чийто резултати са представени на фиг.1 се установява, че 63% от състава на учителите в образователната институция планират своето кариерно развитие, 37% от тях не го планират и не могат да заемат категорична позиция по този въпрос. Въпреки, че с въвеждането на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти се изисква системно и целенасочено планиране на кариерното им развитие, този въпрос все още не се чувства от учителите като важен професионален ангажимент.

Планирате ли своето лично кариерно развитие?

Степен на планиране на кариерното развитие на учителите
фиг.1

От отговорите на въпроса „Създадени ли са всички необходими условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти?, чийто резултати са представени в таблица 2 се установява, че 74% от учителите споделят положителен отговор, 15,2%

считат, че въпреки приетата подзаконова рамка, регламентираща този въпрос все още не са създадени необходимите условия за ефективно кариерно развитие на педагогическите кадри, а 10,6% нямат категорично изразена позиция и техните отговори са

по-скоро отрицателни (фиг.2). За значителна част от учителите е по-важно тяхното утвърждаване като професионалисти с получена висока оценка за труда им, отколкото служебно израстване във вертикален план в йерархията на училището, което се

потвърждава от направената анкета. Високата оценка е необходима на всеки учител, тъй като тя е атестат за утвърждаването му в образователната система и високо признание за ефективността на неговия труд.

Създадени ли са необходимите условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти?

Условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти
фиг.2

В изпълнение на управленските си функции и с оглед на по-добро планиране на различните форми на квалификация се изготвя *анализ на квалификационната структура* на педагогическите кадри, съобразно достигнатите от тях професионално-квалификационни степени. Този сравнителен анализ има за цел да открие нови възможности за мотивиране на учителите с по-ниски квалификационни степени за активно участие в различни форми на продължаваща квалификация и курсове за придобиване на нови по-високи степени. В анализът на квалификационната структура на учителите от ОУ „Добри Чинтулов“ се отчита тенденция

на нарастване броя на онези учители, които в рамките на предходната учебна година са придобили нова или по-висока квалификационна степен, което открива благоприятни възможности за тяхното кариерно развитие. Квалификационната структура на педагогическите специалисти от ОУ „Добри Чинтулов“ за уч. 2022/2023 г. е представена в таблица 3, от която е видно, че от 66 учители, работещи в образователната институция - 51 от тях имат придобита професионално-квалификационна и научна степен, чийто относителен дял представлява 77,3% от всички педагогически специалисти.

Таблица 3

№	ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА И НАУЧНА СТЕПЕН	БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА И НАУЧНА СТЕПЕН	% УЧИТЕЛИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА И НАУЧНА СТЕПЕН
1.	НС „доктор на науките“	1	1, 5 %
2.	Първа ПКС	10	15, 2 %
3.	Втора ПКС	6	9, 0 %
4.	Трета ПКС	7	10, 6 %
5.	Четвърта ПКС	11	16, 7 %
6.	Пета ПКС	16	24, 3 %
7.	Без придобита ПКС	15	22, 7 %

Таблица 4

№	ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ	Уч. 2021/2022 г.	Уч. 2022/2023 г.
1.	% НС „доктор на науките“	1, 5 %	1, 5 %
2.	% учители с Първа ПКС	13, 6 %	15, 2 %
3.	% учители с Втора ПКС	7, 6 %	9, 0 %
4.	% учители с Трета ПКС	6, 1 %	10, 6 %
5.	% учители с Четвърта ПКС	13, 6 %	16, 7 %
6.	% учители с Пета ПКС	21, 2 %	24, 3 %
7.	% учители без придобита ПКС	37, 9 %	22, 7 %

От представените по-горе данни в таблица 4 се установява тенденция на нарастване броя на педагогическите специалисти, които са придобили нова и по-висока професионално-квалификационна степен в сравнение с предходната учебна година (фиг.3). В положителен аспект се установява тенденция на намаляване на броя на учителите, които нямат квалификационни степени, чийто относителен дял е 22,7%. Наблюдава се както общо увеличаване на дела на учителите с придобита квалификационна степен, така и този на учителите с придобита трета, четвърта и пета професионално-квалификационна степен, който нараства съответно

от 6,1% на 10,6%, от 13,6% на 16,7%, от 21,2% на 24,3%. Увеличен е броя на учителите, придобили първа и втора професионално-квалификационни степени. Заедно с това общия дял на учителите с посочените професионално-квалификационни степени се увеличава с 4,5; 3,1; 3,1 пункта. Относителният дял на педагогическите кадри с първа и втора квалификационна степен също бележи тенденция на нарастване. Въпреки тези положителни промени следва да се отбележи, че близо 23% от учителите в образователната институция нямат придобита квалификационна степен.

Сравнителен анализ на придобити професионално-квалификационни степени. фиг.3

Причините за това са от една страна - новоназначени млади педагогически специалисти за първа учебна година без професионален опит, което не им дава възможност да изпълнят условията за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, а от друга страна - в училището работят учители със значителен педагогически

опит, чиято мотивация очевидно е недостатъчна за придобиване на квалификационна степен. В обобщен вид квалификационната структура на педагогическите специалисти по отношение на придобитите професионално-квалификационни степени в училищната институция е представена визуално на фиг.4.

Структура на придобитите професионално-квалификационни степени. фиг.4

В различните европейски страни се срещат различни системи за кариерно развитие на учителите, поради което ще бъдат приведен само един пример. В Румъния професионално развитие на учителите е *двуетапен процес*. Всеки етап се осъществява чрез *специфични оценки* и води до сертифициране на по-висока професионална степен. Професионалните степени, които могат да се получат от работещите учители, са в следния ред: дидактическо ниво II и дидактическо ниво I. Професионалните степени се възнаграждат с по-високи заплати за една и съща преподавателска длъжност, ниво на първоначално обучение и стаж, и дават право на учителя да се конкурира за управленски или ръководни и контролни позиции [18]. Кариерното развитие се осъществява чрез втора и първа преподавателска степен и чрез сертификационни изпити за различни нива на компетентност. Изпитните теми, библиографията и редът за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на преподавателски степени се регламентират с методика, разработена от Министерството на образованието, а непрекъснатото професионално развитие на учителите в училищното образование и непрекъснатото обучение се осъществява чрез:

- програми и дейности за усъвършенстване на научната и психолого-педагогическата подготовка;
- програми за обучение в областта на управлението, насочването и оценката на образованието;
- курсове за обучение и полагане на изпити за придобиване на дидактически степени II и I;
- професионални програми за преквалификация.

3. АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Оценяването на професионалното развитие на учителите се реализира чрез атестиране на дейността на педагогическите специалисти, което е регламентирано в Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на училището, а за директорите - и на управленската им компетентност. *Целите* на процеса на атестирането са:

1. Установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността им.
2. Повишаване качеството на образованието на децата или учениците.
3. Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията.
4. Установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на педагогическия специалист и осигуряване на наставник.

Получените *оценки от атестирането* на педагогическите специалисти служат за:

- Кариерно развитие;
- Поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при атестирането;
- Насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;
- Осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник.

При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на директорите, педагогическият съвет на институцията взема решение за определяне на *пет критерия* от областите на професионална компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието ѝ и на *скала за определяне на достигнатата степен* на изпълнението им, които се утвърждават от директора на институцията и се включват в техните атестационни карти.

Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувана с педагогическият съвет. Атестационната комисия се състои от

нечетен брой членове, като съставът ѝ е съобразно числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва: педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в която атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател на комисията, представител на регионалното управление на образованието, представител на педагогическия съвет, определен/ определени с негово решение и резервни членове. Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта, а достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност се измерва в *точки*:

- 1 точка - в случаи, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат необходимост от подобрене;

- 1,5 точки - в случаи, когато оценяваното лице има необходимите компетентности, съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията за заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от обучението по учебния предмет/образователното направление или от дейността;

- 2 точки - в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците надвишават очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение на длъжността.

Окончателният *резултат* в атестационната карта на всеки педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01:

$OP = 0,25CO + 0,75OAK$, в която:

OP - окончателният резултат;

CO - самооценката на педагогически специалист;

OAK - оценката на атестационната комисия.

Атестационната комисия определя *крайната оценка* от процеса на атестиране по следната *скала*:

1. „*Изключително изпълнение*” - при окончателен резултат от 45 до 50 точки. Поставя се, когато едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в професионалния профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредък на децата и учениците, за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина/училището цели и задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати са над очакваните, има допълнително изпълнени задачи.

2. „*Надвишава изискванията*” - при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки. Поставя се, когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати

по-високи резултати, налице е съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите допринасят за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи.

3. „*Отговаря на изискванията*” - при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки. Поставя се, когато показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи, ако има неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето обстоятелства.

4. „*Отговаря частично на изискванията*” - при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки. Поставя се, когато по-голямата част от показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа, през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и отговаря частично на изискванията за изпълнение на длъжността.

5. „*Съответства в минимална степен на изискванията*” - при окончателен резултат от 25 до 29,99 точки. Поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват на професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в минимална степен съответства на изискванията за изпълнение на длъжността по причини, зависещи от лицето, резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; не е налице стремеж към усъвършенстване, мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от работата.

Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на педагогическия съвет на атестационната комисия, атестационната карта, скалата за оценяване, началната дата и организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на дейностите и за работа на атестационната комисия, в т. ч. и времето за самооценка на педагогическия специалист, което не може да надвишава 10 работни дни. Оценяваният учител, директор или друг педагогически специалист прави своята самооценка в атестационната карта и заедно с професионалното си портфолио ги предава или изпраща по електронен път на техническия секретар. В процесът на атестирането атестационната комисия

използва документи от *професионалното портфолио* на учителя на хартиен носител или в електронен формат, които доказват постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава, наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и други на децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на училището, на децата и учениците в риск, със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване, протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместник - директор и от директора на институцията.

През последното десетилетие успешно се прилага *портфолиото на учителя* като основен документ, доказващ професионалното му развитие. Изключителни подходящи е и при доказващо работата на учителя. Сега това е валидно и в страните членки на Съвета на Европа. Акцентът в неговия формат е върху периодичното самооценяване на езикови компетенции в контекста на ученето през целия живот. Може да се направят следните обобщения: портфолиото е практика за представяне на съвкупност от продукция, касаеща работата на учителя, то е снабдено с доказателствен материал, принадлежащ на съответния учител, индикатор за признаване на постижения, когато става дума за необходимост от оценяване на тези постижения. Създаването на портфолио на учителя позволява да се премине от административна система на оценяване на резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за отчитане на постиженията на учителите в учебната и извънучебната дейност. Портфолиото е една от формите, които се приближават до реалността и която насочва учителите към самооценяване. Много учители са склонни да изработват обобщен модел на портфолио, чиято цел е „да събере на едно място ценна информация отнотно учителя, курсовете (учебните дисциплини/предмети), които преподава, и начина, по който преподава“ [10:288]. Обобщеното портфолио изпълнява следните функции:

- репрезентативна функция - представя учителя и неговата педагогическа работа като „уникални“ и неповторими;
- комуникативна функция - може да бъде база за професионална комуникация между колеги;
- рефлексивна функция - осигурява възможност за осмисляне и критичен поглед към собствената работа, постигнатите резултати и извървения професионален път;
- оценъчна функция - дава възможност за самооценка на постиженията и проблемите от самия преподавател, обективно оценяване на неговите качества и работа от ръководството, бъдещ работодател или от външни експерти;
- развиваща функция - въз основа на перманентното попълване на портфолиото и осмисляне

на постигнатото учителят има възможност за непрекъснато развитие и усъвършенстване;

- селективна функция - може да се използва като един от инструментите за подбор на преподавател за конкретно преподавателско място. В този случай портфолиото не замества, а допълва другите методи за подбор – подбора по документи, интервю, тест [10:288].

Е-портфолио включва същото съдържание като традиционното, но всички материали, свързани с процеса на преподаване са представени в цифров формат. Портфолиото най-често включва аудиозаписи, база данни, видео, уеб-страници. Неговите предимства се заключават в това, че организацията е по-проста и по-видима, пространството не е обект на коментар, прекаленото много хипервръзки затрудняват следването на съдържанието, разполага се с много повече пространство за експериментиране при представяне на портфолиото, има възможност по-лесно да се получи обратна връзка от колеги, особено ако то бъде организирано като блог, може да се контролира коя част от съдържанието да бъде видима и коя не, създаденото е-портфолио рефлектира върху компетентността на учителите при използването на информационните технологии, материалите са по-нагледни, в дългосрочен период е-портфолио се изработва по-бързо в сравнение с хартиеното, а основната трудност е в първоначалното създаване на уеб страница [10:289].

4. ИЗВОДИ И ОБОЩЕНИЯ

Прилагането на системата за придобиване на професионално-квалификационни степени поставя пред българския учител някои *предизвикателства*, свързани с неговото кариерно развитие, а именно:

1. В Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти липсва нормативно определена дефиниция за професионално-квалификационна степен.

2. Съществен недостатък се явява липсата на система за споделяне и публикуване на образователни продукти, които са предмет на придобитата професионално-квалификационна степен. Защитените от учителите разработки с практическа и/или научна стойност не се използват ефективно за разпространение на идеи и модели сред широката училищна общност и са недостатъчно използвани за насърчаване на иновациите в образованието. Необходимо е те да бъдат споделяни в съответните училищни методически обединения с цел натрупване на мултиплициращ образователен ефект върху останалите педагогически специалисти.

3. Въпреки, че квалификационните програми за придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти са разработени, съобразно с спецификата на всяка професионално-квалификационна степен и структурирането на курсовете съответства на изискванията, те трябва да бъдат надградени, за да отразяват и отговарят както на системните нужди, така и на индивидуалните практики на преподаване в училище. Не става ясно в каква степен курсовете за

обучение за професионално-квалификационни степени са насочени към развитие на лидерството, наставничество или умения за подпомагане на учители, необходими за успешното изпълнение на изискванията за заемане на „старши учител“. Цялостният процес на изграждане на академичните програми на курсовете за обучение за квалификационни степени по отношение на съдържание, методи на преподаване, подбор на обучители е само по преценка на преподавателите от университетите.

4. Преките плащания от страна на учителите за придобиване на професионално-квалификационни степени са подкрепени само със стимул за допълнително възнаграждение, но не и с оценка на ефективността на придобитите степени. В рамките на придобиването им има огромна автономност и липса на контрол за университетите (департаментите). Определянето на размера на таксите за обучение се оставя изцяло на тяхна преценка.

5. Липсват механизми и инструменти за управление на кариерното развитие на педагогическите специалисти в образователните институции.

6. Съществуващата система на кариерно развитие като процес на усъвършенстване на компетентностите при последователно заемане на длъжности се нарушава при промяна на местоработата. Кариерното развитие се осъществява само в рамките на конкретното училище, т. е. когато се наложи преместване в друго училище, учителят започва да се усъвършенства отново, без да се отчита постигнатото и в тази насока липсва добра приемственост между образователните институции.

7. Въведената система за квалификационни кредити не дава устойчиви гаранции за последователност в заемането на длъжностите в кариерното развитие и възможности за по-бързо професионално израстване и признание, което не стимулира конкуренцията между учителите.

8. Не е въведена длъжността „учител/възпитател - методик“, поради сливане на двата плана за кариерно развитие – хоризонтален (учител) и вертикален (методик), което рефлектира в определяне на функциите и невъзможност за определяне на трудовите правоотношения.

9. Разминаване между изискванията за нива на професионално-квалификационни степени и назначаване на училищни лидерски позиции. Системата изисква поетапно, систематично надграждане на професионалната квалификация само за позиции на средно ниво на управление (старши учител, главен учител), но не и реципрочни инвестиции по пътя на развитието на кариерата на управленските кадри. Притежаването на магистърска степен (без изискване да е свързана с управлението на училище) е единственото допълнително изискване за квалификация за назначаване на директори и заместник - директори.

10. В Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на централните за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

размера на основната работна заплата за длъжността „директор“ се определя само въз основа на вида на образователната институция и броя на учениците, а не се взема предвид степента на кариерното развитие (първа и втора), поради което липсва и държавен стандарт в този аспект. Не са създадени необходимите предпоставки за по-тясно обвързване на заплащането на труда на педагогическите специалисти с тяхното професионално и кариерно развитие. Необходимо е да се въведе държавен стандарт за заплащане на придобитите професионално-квалификационни степени от учителите, тъй като до сега заплащането на възнаграждения за това е регламентирано само в Колективен трудов договор за системата на училищното образование.

11. Таксите за обучение за придобиване на професионално-квалификационни степени варират в различните университети и зависят от продължителността на курса, като курсове за по-висока степен струват повече. Свързаните допълнителни административни разходи варират в различните университети. Най-евтините курсове за V ПКС са средно 100-120 лв. Най-скъпият е курс за III ПКС с такса, варираща между 600 и 1200 лв. за 200 до 300 академични часа в продължение на една академична година. Освен това повечето учители имат допълнителни разходи, свързани с пътуване, настаняване и в някои случаи неплатен отпуск, които учителите трябва да покрият в процеса на обучение.

12. Въведената система за кариерно развитие не стимулира конкурентността между учителите и не ги мотивира в достатъчна степен за професионално израстване.

Литература

1. Агенция по заетостта. Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг. Кариерно развитие концепции, изследвания, тенденции и прогнози. КРИБ, 2005, (студия).
2. Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., 2009, Издателство на Нов български университет.
3. Господинов, Б. Към въпроса за базовата педагогическа подготовка на учителите. В: Съвременното обучение между теорията и практиката. С., 2009.
4. Господинов, Д. Компетентностите на училищните организации. В: Педагогика, 2005, бр.5.
5. Господинов, Д. Управление на човешките ресурси в училищни организации. С., 2012. ISBN 978-954-92637-5-6. Издателство Деал - Емилия Недялкова.
6. Гюрова, В., Гьорева, Р. Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието. В: Електронно списание „Педагогически форум“, 2019, бр. 2.
7. Гюрова, В. Промени в образованието и квалификацията в България. В: Електронно списание „Педагогически форум“, бр.3, 2019.
8. Гюрова, В. За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите. В:

Електронно списание „Педагогически форум“, бр.4, 2017.

9. Докова, Н., Кинов, С. Кариерното развитие на българските учители и другите педагогически специалисти. Условия и перспективи. ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, 2016, с.510-518.

10. Димитрова, Н. Акмеологически предпоставки за професионалното развитие на учителите. Дисертация за присъждане на НС „доктор на науките“, Шумен, 2022.

11. Европейско звено „Евридика“ с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 2022.

12. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.82/18.09.2020 г.

13. Закон за народната просвета. Обн. ДВ, бр.86/18.10.1996 г., посл. доп. и изм. ДВ, бр.105/22.12.2006 г.

14. Наредба №15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обн. ДВ, бр. 61/2.08.2019 г.

15. Петкова, И. Подготовка и квалификация на българския учител. С., 2012. Университетско издателство Климент Охридски“.

16. Петкова, И. Между вертикала и хоризонтала, или модел за обвързване между професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите. В: Педагогика, 2012, бр.7.

17. Шарланова, В. Съвременни схващания за кариерата и кариерното развитие. В: „Педагогически форум“, 2023, бр. 4.

18. Eurydice, Continuing professional development for teachers working in early childhood and school education - Romania, 2022.

19. Herr, E. L. Career development: What it is and why it is important. America's Career Resource Network, 2004.

20. Hiebert, B. & Bezanson, L. Making Waves: Career Development and Public Policy. Ottawa: Canadian Career Development Foundation, 2000.

21. Patton, W. Career education: What we know, what we need to know. Australian Journal of Career Development, 2001, 10, 13-19.

22. Sears, S. A definition of career guidance terms: A National Vocational Guidance Association perspective. Vocational Guidance Quarterly, 1982, 31, 137-143.

23. Sawakinome <https://bg.sawakinome.com/articles/education/difference-between-profession-and-career.html>.